

TARIXIY METROLOGIYA VA UNING VAZIFALARI

¹Mustafoqulov Otabek Panji o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

2-bosqich talabasi

E-mail: Mustafoqulovotabek001@gmail.com

Tel: +998953333251,

²Saidmurodov Javohir

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

2-bosqich talabasi

E-mail: Saidmurodovjavohir699@gmail.com

Tel: +998932223526,

³Xo'jaqulov Asilbek

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

2-bosqich talabasi

E-mail: Xo'jaqulovasilbek285@gmail.com

Tel: +998943534248.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397237>

Annotatsiya: "Metrologiya" so'zi grekcha metros-kenglik va logos o'qish ma'nosini bildirib, kenglik haqida o'qish, aniqroq ma'noda esa o'lchovlar haqidagi fan demakdir. Zamonaviy tarixiy metrologiya fanining vazifasi insoniyat tarixiy taraqqiyotining turli davrlarida qo'llanilgan o'lchov birliklari tarixi va ularni hozirgi davr o'lchov birliklariga muvofiqligini yoritish, ajdodlarimizning bebaho merosini kelajak avlodlarga yetkazishdan iboratdir.

Kalit so'zlar: Metrologiya, o'lchovshunoslik, hajm, tarixiy, vaqt, uzunlik, quloq, tegirmon, ovrupa, quyosh soati, verst, chaqirim, milya, vazn, Misr o'chovi, botmon, metrik tizim.

Tarixiy metrologiya ijtimoiy-iqtisodiy, xo'jalik, huquq, madaniy tarixni o'rganishda zarurdir. O'lchovlar rivoji avvalo jamiyatning ishlab chiqarish holatlari bilan bog'liqdir.

Ba'zi manbalarda XIX asr oxiridan kitob va traktlarda metrologiya termini uchrashi qayd etiladi. Vaholanki o'lchovshunoslik poydevoriga ajdodlarimiz juda qadimdan asos qo'yib kelishgan.

O'lchov va o'lchov birliklari to'g'risidagi bir qator ma'lumotlar buyuk olim Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy asarlarida keltirilgan bo'lsa, ulug' olim Ahmad Farg'oniy esa dunyoda birinchi bo'lib (861 yili) suv sathini o'lchaydigan asbob kashf etgan va uni yasab amalda qo'llagan.

Yusuf Xos Xojibning turkiy tilda yozilgan «Qutadg'u bilig» asarida o'lchov va o'lchov birliklaridan foydalanibgina qolmay, balki o'lchash va iyyor ishlariga tegishli bilimlarni mukammal bilishga chaqirilgan.

Boy madaniy merosga ega bo'lgan, jahon fani xazinasiga bebaho hissa qo'shgan o'zbek xalqi qadimdan o'lchovshunoslik sohasiga va uning rivojlanishiga katta ahamiyat berib kelgan. O'lchovshunoslik bilan shug'ullanuvchi kasb egalari bo'lgan.

Mamlakatimiz kutubxonalari, arxiv va muzeylarida o'rganilmagan, 20 mingdan ortiq tarixiy yozma manbalar mavjud bo'lib, albatta ularni varaqlasangiz uzoq o'tmishda qo'llanilgan o'lchov birliklariga duch kelasiz.

Qo'llanmaga kiritilgan qadimgi o'lchov birliklari tarixiga oid ma'lumotlar O'rta Osiyo va mamlakatimiz xalqlari tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.¹

Uning poydevoriga ajdodlarimiz qadimdan tamal toshi qo'yib kelishgan. Dastlab ular, kundalik ishlarida zarur bo'lgan vaqt, uzunlik, yuza, hajm va og'irliklarni o'lchash uchun kerak bo'lgan usullarni topib, ulardan amalda foydalanishgan. Eng qadimgi o'lchash birliklari antropometrik, ya'ni insonning muayyan a'zolariga muvofiqlikka yoki moyillikka asoslangan holda kelib chiqqan o'lchash birliklari hisoblanadi. Haqiqatdan ham ular vaqtni o'lchashda erta, kech, kun, tun, kun-tun kabi atamalardan foydalanishgan bo'lsa, uzunlikni o'lchashda qadam, qarich, quloch, barmoq, tirsak, shuningdek arpa yoki bug'doy donlaridan yoki ot yo'lidan foydalanishgan. Yuza va hajmlarni esa boshqa ma'lum yuza yoki hajmga nisbatan qiyoslab o'lchashgan. Og'irlikni o'lchash uchun bir narsani vazni ikkinchi narsani vazni bilan solishtirilgan, bunda asosan don (arpa, bug'doy, no'xat va hakoza) va meva (danak, yong'oq va haqozo) donalaridan foydalanishgan. O'lchashning mana shunday oddiy usullari ajdodlarimizning o'sha davrdagi kundalik ishlari uchun yetarli bo'lgan.²

Boy madaniy merosga ega bo'lgan, jahon fani xazinasiga ulkan hissa qo'shgan o'zbek xalqi qadimdan o'lchovshunoslik sohasiga va uning rivojlanishiga juda katta ahamiyat berib kelgan. Shuning uchun bo'lsa kerak xalqimiz tomonidan shu sohaga tegishli yuzlab naqlar yaratilgan: Bog'ni boqsang bog' bo'lur, botmon-botmon yog' bo'lur», «Yemak tuz bilan, tuz o'lchov bilan», «Yetti o'lchab, bir kes», «Har yerning oz botmoni bor», «Har kim o'z qarichi bilan o'lchar», «Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh -tarozu» va hakoza.

¹ Karimov I.A. Yukcak ma'naviyat-engilmas kuch.T.,2008.

² Karimov I.A. Yukcak ma'naviyat-engilmas kuch.T.,2008.

Xalqimiz qadimdan dunyodagi ko'plab mamlakatlar bilan iqtisodiy, ilmiy va boshqa ko'pgina sohalar bo'yicha aloqalar qilishgan, savdo-sotiq bilan shug'ullanishgan. Mana shu aloqalarning samarali bo'lishida xalqimizning o'lchov va o'lchov birliklariga katta ahamiyat berishi va ulardan to'g'ri foydalanishi muhim bo'lgan. Ayniqsa, o'sha davrning o'qimishli kishilari o'lchash sohasiga tegishli ilmlarning yaratilishiga o'z hissalarini qo'shish bilan birga kishilarni shu sohadagi ilmlarni o'rganishga ham chaqirishgan. Natijada yuzlab o'lchovlar va o'lchov birliklarini yaratishgan va amalda qo'llashgan.

O'lchov va o'lchov birliklari to'g'risidagi bir qator ma'lumotlar buyuk Xorazmlik olim Abu Abdullox Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy algebraik risolasining «O'lchashlar haqida» deb ataladigan va geometriya (xandasa) ga doir qismida keltirilgan. Olim bunda uzunlik, yuza va hajmlarni hisoblash va o'lchash usullari bilan topishga katta ahamiyat bergan. Unda tanob, gaz, barmoq kabi o'lchov birliklari va o'lchov yog'ochi kabi o'lchash vositalari to'g'risida yaxshi ma'lumotlar berilib, ularni amalda qo'llashning yo'l-yo'riqlari ko'rsatilgan. Xorazmiy «Quyosh soatlari to'g'risida risola» asarida ham o'lchash sohasiga munosib hissa qo'shgan. Ulug' olim Ahmad Farg'oniy dunyoda birinchi bo'lib (861 yil) suv satxini o'lchaydigan asbob kashf etgan va uni yasab amalda qo'llagan.³

U «Quyosh soatini yasash haqida kitob» asarini ham yozib o'lchovshunoslik sohasining rivojlarishiga munosib hissa qo'shgan.

Buyuk allomalar Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali Ibn Sinolar tomonidan yaratilgan asarlarda juda ko'plab o'lchov birliklari keltirilgan. Ularning ko'pchiligi hozirgi kunda ham o'z kuchini yo'qotmagan. Boboqalon shoirimiz Yusuf Xos Xojibning turkiy tilda 1069 - yili yozilgan «Qutadg'u bilig» asarida o'lchov va o'lchov birliklaridan foydalanibgina qolmay, balki o'lchash va iyyor ishlariga tegishli bilimlarni mukammal bilishga ham chaqirilgan. Bu iboradagi «iyyor ishi» atamasi metall sofligini sinash, bozordagi tosh va tarozilarning to'g'riligini, muomaladagi oltin va kumush pullarning sofligini va og'irligini kuzatib turish kabi ishlarni bajarish ma'nolarini bildiradi.

Mamlakatimiz hududida o'lchash ishlariga, ya'ni o'lchovshunoslik sohasiga katta ahamiyat berilganini Noshruddin Burxonuddin o'g'li Rabg'uziy tomonidan 1310 - yili turkiy tilda yozilgan «Qissai Rabg'uziy» asaridagi, Amir Temur,

³ T.Choriyev. A.Do'stov. Xronologiya.T- "Yangi asr avlodi" -2003

Alisher Navoiy, Zaxriddin Muhammad Bobur va boshqa o`nlab olimu-fozillarning asarlaridagi ma`lumotlardan ham bilsa bo`ladi.⁴

Suv sathini o`lchashda qo`llaniladigan o`lchov va o`lchov birliklari ham xalqimiz tomonidan yaratilgan, «Quloq», «Tegirmon» singari o`lchov birliklari bunga misol bo`la oladi.

19-asrda Rossiya O`rta Osiyoni bosib olganidan so`ng u mahalliy aholiga «Ovrupa madaniyati» ni singdirish rejalarini amalga oshirdi. 1894 yili Rossiya hukumati ras o`lchovini Turkistonda so`zsiz qo`llash to`g`risida ko`rsatma e`lon qildi. O`tish muddati yirik savdogarlar uchun 3 yil, boshqalar uchun esa 5 yil qilib belgilangan edi. Shundan keyin qadimgi mahalliy o`lchov va o`lchov birliklariga oid barcha ma`lumotlar sekin-asta muomaladan siqib chiqarila boshladi. Masalan, 30-yillardk tahlil o`rniga analiz, sarjin o`rniga sajen, tanob o`rniga desyatina, chaqirim o`rniga versta kabi o`lchov birliklari qo`llaniladi.

Frantsiya kabi mamlakatlarda ham, O`rta asrlarda feodal knyazliklarda bir-biridan farq qiluvchi, turli o`lchov birliklari ishlatilgan. Sanoat inqilobi dunyo mamlakatlari o`rtasidagi savdo-sotiqning rivojlanishi turli o`lchov birliklaridan voz kechib, yagona metrik tizimga o`tishni taqozo etdi.

1875 - yilning 20 - mayida Parijda 17 mamlakatning diplomatik vakillari tomonidan metrik konvensiyaning hujjatlari imzolandi. Xalqaro birliklar tizimi (XBT) 1960 yildan boshlab sobiq SSSRda qo`llana boshladi.⁵

Shunga qaramay XTB joriy qilinganiga 45 yildan oshgan bo`lsa ham muomalada ajdodlarimizdan meros bo`lib qolgan birliklardan hozir ham xalq orasida unumli foydalaniladi.

Jahon xalqlari tomonidan, bir necha ming yillar davomida kashf etilgan vaqt, uzunlik, yuza, hajm, og`irlik va boshqa o`lchov birliklarining nomlari har xil bo`lgani bilan ularning qiymatlari bir-biriga juda yaqin. Insoniyat taraqqiyotining dastlabki bosqichidayoq odamlarda u yoki bu kattaliklarni o`lchash ehtiyoji bo`lgan. O`rta Osiyoda qadimdan uzunlik o`lchovi inson tanasining biror a`zosi yordamida amalga oshirilgan, shuningdek don eni-yu ot yolining eni qo`llanilgan bo`lsa, ikkinchidan, bug`doy, arpa donlarining og`irlik o`lchovi sifatida qo`llanilishidir. O`rta Osiyo hududidan, buyuk ipak yo`lining o`tishi, g`arb bilan sharq o`rtasida joylashganligi uchun ajdodlarimiz tomonidan

⁴ T.Choriyev. A.Do`stov. Xronologiya.T- "Yangi asr avlodi" -2003

⁵U.X. Shoazimova. Metrologiya va standardlashtirish.Toshkent, 2019

kashf qilingan o'lchov va o'lchov birliklari dunyoning to'rt tomoniga tarqalib, o'sha tomon xalqlari tomonidan ba'zan bizning tilimizda, yoki bo'lmasa, o'z tillariga tarjima qilinib qo'llanilgan.

Shuning uchun ham musulmon davlatlari, shu jumladan O'rta Osiyo davlatlarida qo'llanilgan o'lchov va o'lchov birliklari ko'pchilik tadqiqodchilardan biri nemis olimi V.Xintsdir. U Maroqashdan to Hindistongacha bo'lgan hududdagi musulmon davlatlarida qo'llanilgan o'lchov va o'lchov birliklarini o'z qo'llanmasida keltirib, katta ish qilgan.⁶

Ayniqsa, o'sha vaqt o'lchov birliklarini metrik tizimga aylantirib berishi uning fanga qo'shgan katta hissasidir. Biroq u ba'zi noaniqliklarga yo'l qo'ygan. O'rta Osiyodagi O'rta asr o'lchov va o'lchov birliklari to'g'risida V. Xintsga nisbatan biroz aniqroq ma'lumotlar E. A. Davidovich tomonidan keltirilgan. Lekin E. A. Davidovich ham xatolarga yo'l qo'yilgan manbalardan foydalanib yozgan qo'llanmasida bir qancha noaniqliklarga yo'l qo'ygan, masalan uzunlik birligi -olchin to'g'risida so'z borganda; bu olchin o'lchov birligi 71,12 sm ga teng bo'lgan rus arshinning o'zi bo'lib, u Xorazmda, Buxoroda va O'rta Osiyoning boshqa joylarida ruslarning bosib olishdan ancha burun qo'llanila boshlagan - deb yozadi. Bu - noto'g'ri fikr. «Qadimiy o'lchov birliklari» qisqacha izohli lug'at muallifi N. Axrorov quyidagilarni yozadi: Masalan, Rabg'uziyning «Qissai Rabg'uziy» asarida arshin (arshin =65,2-112 sm) o'lchov birligi keltirilgan. Arshin (1 arshin = 65,2 — 112 sm) rus o'lchov tizimiga I. Grozniy tomonidan 1550 - yilda kiritilgan. Olchin o'lchov birligida esa «olchin» to'qmoq deb ataladigan uzun dastali katta yog'och to'qmoq dastasi uzunligiga nisbatan olingan; uning uzunligi 71-72 sm ga teng bo'lib, qari, gaz o'lchov birliklariga teng va shu o'lchov birliklari bilan bir qatorda amalda qo'llanilib kelgan. Yana shuni aytish kerakki, olchin o'zbek xalqining tarkibiga kirgan urug'lardan birining nomi.⁷

Rus tadqiqodchisi N. V. Xanikov fikriga ko'ra, 45 ta o'lchov sharq xalqlari (eronliklar, arablar, turkiy urug'lar) dan rus o'lchovshunosligida o'zlashtirilgan.

Eramizdan avvalgi 283 - 263 yillarda Misr o'lchov tizimi paydo bo'lgan. Uzunlik o'lchovi; atur milda - 5,235 km og'irlik o'lchovi; katta ptolomey mina = 29,46 kg ; kichik ptolomiy mina = 341 g.

Bu o'lchov tizimidagi bir qancha o'lchov birliklari O'zbekiston hududidagi o'lchov birliklariga mos keladi. Masalan, sarjin = 2160 mm, arshin = 720 mm,

⁶ Ismatullaev Patxulla Raxmatovich.Metrologiya asoslari. Toshkent – 2020

⁷ Ismatullaev Patxulla Raxmatovich.Metrologiya asoslari. Toshkent – 2020

tirsak = 540 mm, oyoq yuzi (kafti)=360 mm, kaft (qo'l kafti) = 99 mm, barmoq 22,5 mm va hokazo.

Misr o'lchov tizimidagi vazn va uzunlik o'lchovlari Osiyo mamlakatlari va Hindistonda, Yunonistonda, so'ngra ba'zi o'zgarishlar bilan Italiyada, undan butun Yevropada tarqalgan. Shunday qilib, bir mamlakatdagi o'lchov birliklari ikkinchi mamlakatga o'tib, bir-birini boyitgan.

Ajdodlarimiz maxalliy o'lchov birliklariga asos solibgina qolmasdan o'lchovlarni to'g'ri qo'llanishi ustidan qat'iy nazorat olib borishgan. Tarixiy manbalarda tarozidan yoki gazdan xaridor haqiga xiyonat qilganlar qattiq jazolanganligi yozib qoldirilgan.

... Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'beklar mahalliy o'lchov birliklaridan foydalanib, nomlari abadiyatga muxrlanganligi sir emas. Samarqandu Buxoroning, Shaxrisabzu Xivaning salobatli inson aqlini lol qoldiruvchi minoralari o'sha o'lchov birliklari asosida qurilgan edi.⁸

Xulosa

Tarixiy metrologiya bu qadimdan hozirgi kungacha bo'lgan turli xil o'lchov birliklarini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Metrologiya termini fanda XIX asr oxiridan boshlab ishlatila boshlagan bo'lsada, lekin turli xil o'lchov birliklari qadim zamonlardan beri mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin. Birgina Misr tarixiga e'tibor qaratadigan bo'lsak o'rta podshohlik davrida "podshoh tirsagi" degan uzunlik o'lchovi mavjud bo'lgan, undan tashqari yigirma to'rttadan bo'lmadan iborat suv soatlari bo'lganligini ham bizga ma'lum. O'rta Osiyo hududida qo'llanilgan dastlabki o'lchovlar bevosita insonning bir tana a'zosi bilan belgilangan. Keyinchalik inson ongining rivoji va ko'plab olimlarning yetishib chiqishi o'lchov birliklarning turli moslamalar yordamida aniqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Bizning ajdodlarimiz yaratgan o'lchov tizimi o'lkamizda o'tgan turli savdo yo'llari o'tganligi sababli g'arb va sharqqa tarqalgani hech kimga sir emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A.Yuksak ma'naviyat-engilmas kuch.T.,2008.
2. T.Choriyev. A.Do'stov. Xronologiya.T- "Yangi asr avlodi" -2003
3. U.X. Shoazimova. Metrologiya va standardlashtirish.Toshkent, 2019
4. Ismatullaev Patxulla Raxmatovich.Metrologiya asoslari. Toshkent – 2020

⁸ T. Choriyev. A.Do `stov. Kalendarlar tarixi va xronologiya.Q-2002.

5. T. Choriyev. A.Do`stov. Kalendarlar tarixi va xronologiya.Q-2002.
6. Nazirov, B. S. (2021). Establishment of a new legal system in the field of physical culture and sports in Uzbekistan in 2017–2020. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(10), 1081-1084.
7. Nazirov, B. S. (2021). The first horse clubs in surkhan oasis. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 1228-1231.
8. Ёкубова, Д. Т. (2020). Сурхондарё вилоятида ингичка толали пахтадан юқори хрсил олиш агротехникасининг ривожланишида м. с. истоминнинг фаолияти. *Хоразм маъмун академияси ахборотномаси*, 120-123.
9. Диларам Тажиевна Ёкубова (2021). СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ПАХТАДАН ЮҚОРИ ҲОСИЛ ОЛИШ АГРОТЕХНИКАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШДА М.С.ИСТОМИННИНГ ФАОЛИЯТИ. *Academic research in educational sciences*, 2 (4), 1802-1810. doi: 10.24411/2181-1385-2021-00801
10. Dilmurod o'g'li, BQ (2022). “Matlai Sadayn Va Majma Ul-bahrayn” Asarda ismlari zikr etilgan elchilarning tavsifi. *Amerika ijtimoiy va gumanitar tadqiqotlar jurnali*, 3 (10), 237–239. <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1580> dan olindi